

МАЪМУРИЙ ИХТИЁРИЙЛИКНИ АМАЛГА ОШИРИШ УСТИДАН САМАРАЛИ СУД НАЗОРАТИ: ҚИЁСИЙ-ҲУҚУҚИЙ ТАҲЛИЛ

Ахтамов Шамсинур Апсамат ўғли

Ҳуқуқ магистри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10575359>

Дискрецион ваколат бир қатор мамлакатлар қонунчилигида қўлланилган атама бўлиб, мансабдор шахсга ўз хоҳишига кўра ҳаракат қилиш ҳуқуқини назарда тутлади. Дискрецион ваколат (французча *discretionnaire* – шахсий ихтиёрга боғлиқ) – орган ёки мансабдор шахсга қонун доирасида ўз ихтиёрича фаолият кўрсатиш ваколатини бериш деган маънони англатади¹.

Назарий жиҳатдан маъмурий органларнинг ихтиёрий ваколоти, солиқ имтиёзлари, бошқа имтиёзлар бериш ёки санкциялар ва жарималар қўллаш тўғрисида қарор қабул қилишда мансабдор шахс бир хил ёки ўхшаш ҳолатларда турли қарорлар қабул қилиш ҳуқуқига эга бўлган ҳолларда юзага келиши мумкин. Аммо мазкур ваколатнинг қўлланилиши шахс, жамият ва давлат манфаатларига зарар етказмаслиги керак.

2018 йил 8 январда қабул қилинган “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги ЎРҚ-457-сон Қонунининг 17-моддасида маъмурий ихтиёрийликнинг (дискрецион ваколатнинг) қонунийлиги принципи келтириб ўтилган. Унга кўра маъмурий орган маъмурий ихтиёрийликни (дискрецион ваколатни) қонун ҳужжатларида белгиланган доирада амалга ошириши шарт.

Маъмурий ихтиёрийлик (дискрецион ваколат) асосида қабул қилинган маъмурий ҳужжатлар ва амалга оширилган маъмурий ҳаракатлар ушбу ваколатнинг мақсадига мос келиши керак.

Кўпгина хорижий мамлакатларда маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонунчиликни ишлаб чиқишда муҳим тамойилларни аниқлаб олишга алоҳида эътибор қаратилади. Масалан, АҚШда барча аҳоли учун маъмурий тартиботнинг содда, ошқора (дискрецион ваколатдан келиб чиқиб қабул қилинадиган қарорлар ҳам барча учун маълум бўлиши талаб этилади), аниқ ва равшан бўлиши (бунда маълумот бериш, очиқ мажлисларни ўтказиш, норма ижодкорлиги ва бошқалар назарда тутилган) муҳим тамойил этиб белгиланган.

Мазкур ҳолат дискрецион ваколатнинг қонунийлиги бевосита маъмурий тартиб-таомилларнинг очиқлиги, шаффофлиги ва

¹Hart H. L. A. Discretion. P. 657–658.

тушунарлилиги ҳамда тенг ҳуқуқлилик каби принциплар билан боғлиқлигини билдиради ва бу принциплар ҳам “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонунда ўз аксини тўлиқ топган.

Бундан ташқари дискрецион ваколат асосли қўлланилиши лозим. “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонуннинг 54-моддасида ҳам дискрецион ваколатнинг қонунийлигини таъминлашга хизмат қилувчи норма белгилаб қўйилган. Мазкур моддага кўра маъмурий ҳужжатнинг асослантирувчи қисмида қабул қилинган маъмурий ҳужжатнинг барча ҳақиқий ва юридик асослари келтирилиши керак.

Дискрецион ваколатни амалга ошириш устидан самарали суд назорати бизга нима учун зарур?

Бизга маълумки, суд ҳокимияти ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар тизимида қонунийликни таъминлаш, адолат қарор топишида муҳим вазифани амалга оширади. Дискрецион ваколат натижасида эса айрим ҳолларда коррупцияга йўл қўйилиши ёки манфаатдор шахсларнинг ҳуқуқлари бузилиши мумкин. Америка Қўшма Штатлари Олий суди судьяси Уильям Орвил Дуглас ҳам мана шундай ҳолатларни инobatга олган ҳолда дискрецион ваколат тўғрисида қуйидаги фикрни билдирган: дискреция мутлақ даражага етганда, инсон ҳамиша азият чекади. Мутлақ дискреция инсоннинг бошқа кашфиётларидан фарқли ўлароқ, унинг озодлигига нисбатан кучли талафот етказувчидир².

Шу сабабли мана шундай ҳолларда маъмурий судларнинг маъмурий тартиб-таомилларни амалга оширишда дискрецион ваколатнинг қонунийлиги принципини қўллаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал этишда тутган ўрни хусусида сўз юритиш мақсадга мувофиқ бўлади.

Дискрецион ваколатни амалга ошириш бўйича самарали суд назоратини таъминлашнинг мажбурий шарти – бу стандартлар (мезонлар)нинг қонуний таърифи бўлиб, унинг ёрдамида суд давлат маъмуриясининг ўз қонунига ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатга мувофиқлиги учун ихтиёрий ҳаракатларини баҳолаши мумкин.

Суд маъмурий органнинг дискрецион ваколат асосида чиқарган маъмурий актини “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонунга ёки бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатга риоя қилинганлиги юзасидан баҳолаши учун мумкин бўлган стандартлар (мезонлар) ўрганилиши мақсадга мувофиқ. Бундай стандартларни ўрнатувчи қонунчилик

² Bertrams R. Bank guarantees in International Trade. The Law and Practice of Independent (First Demand) Guarantees and Standby Letters of Credit in Civil Law and Common Law Jurisdictions. Kluwer Law International, 1996.

хужжатлари дискрецион ваколатни амалга ошириш устидан самарали суд назоратини таъминлаш учун зарурдир.

Суд дискрецион ваколатларни амалга оширилишини икки босқичда, яъни дискрецион ваколатларни тақдим этиш (ваколат бериш) ва дискрецион ваколатларни ҳақиқатдан ҳам амалга оширилиш босқичларида назорат қилади. Қайд этиб ўтиш жоизки, Европанинг маъмурий-ҳуқуқий фанида ва қонунчилигида, суд томонидан қуйидаги ҳолатларда маъмурий ихтиёрийлик асосида қабул қилинган қарорлар ноқонуний деб топилиши кўрсатиб ўтилган:

– агар улар яққол мазкур орган ваколат доирасидан четга чиққан бўлса;

– агар ҳокимият органи ўз ваколатларини қонунда белгилаб қўйилган мақсадларга зид равишда қўллаган бўлса;

– агар маъмуриятнинг ҳаракатлари ишнинг ҳақиқий ёки ҳуқуқий ҳолатини нотўғри баҳоланишига асосланган бўлса³.

2018 йил 25 январдан кучга кирган Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекси демократик давлатни шакллантириш йўлида жуда муҳим қадам сифатида қаралиши керак. Кодекснинг 26-моддасида судловга тааллуқлилик келтириб ўтилган бўлиб, унга кўра Маъмурий судга фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги, маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган ишлар тааллуқлидир.

Суд томонидан ҳал этиладиган ишлар сирасига эса қуйидагилар киради:

1) идоравий норматив-ҳуқуқий хужжатлар юзасидан низолашиш тўғрисидаги;

2) давлат бошқаруви органларининг, маъмурий-ҳуқуқий фаолиятни амалга оширишга ваколатли бўлган бошқа органларнинг, фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг ва улар мансабдор шахсларининг қонун хужжатларига мос келмайдиган ҳамда фуқаролар ёки юридик шахсларнинг ҳуқуқларини ва қонун билан қўриқланадиган манфаатларини бузадиган қарорлари, ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги;

³ А.Д.Кириллова. Дискреционные полномочия в правоприменительной деятельности органов государственной власти. <https://cyberleninka.ru/article/n/diskretsionnye-polnomochiya-v-pravoprimenitelnoy-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti>

3) сайлов комиссияларининг хатти-ҳаракатлари (қарорлари) юзасидан низолашиш тўғрисидаги;

4) нотариал ҳаракатни амалга ошириш, фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзишни рўйхатга олиш рад этилганлиги ёки нотариуснинг ёхуд фуқаролик ҳолати далолатномаларини ёзиш органи мансабдор шахсининг ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) юзасидан низолашиш тўғрисидаги;

5) давлат рўйхатидан ўтказишни рад этиш ёхуд белгиланган муддатда давлат рўйхатидан ўтказишдан бўйин товлаш устидан шикоят қилиш тўғрисидаги ишларни ҳал қилади.

Суд фуқаролар ва юридик шахсларнинг бузилган ёки низолашилаётган ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги маъмурий ва бошқа оммавий ҳуқуқий муносабатлардан юзага келадиган, қонун билан ўзининг ваколатига киритилган бошқа ишларни ҳам ҳал қилади.

“Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги қонун қабул қилингунга қадар оммавий ҳуқуқий муносабатлардан келиб чиқадиган низоларнинг келиб чиқиш асосларида дискрецион ваколатнинг қонунийлиги принципини қўллаш билан боғлиқ низолар алоҳида ажратилмаган. Лекин бугунги кунга келиб судлар томонидан бу тоифадаги ишлар ҳам мазмунан ҳал этилмоқда.

Дискрецион ваколат асосида қабул қилинган маъмурий ҳужжатларнинг қонунийлиги устидан суд назорати хусусида сўз юритишда биз ривожланган хорижий давлатлар тажрибасини келтириб ўтишимиз мумкин.

Албатта, бу борада биринчи навбатда Германия тажрибаси кўз олдимизга келади. Оммавий-ҳуқуқий муносабатларни қонунчилик билан тартибга солиш ишлари бўйича мазкур давлат кўп йиллик тажрибага эга ҳисобланади.

1976 йилда қабул қилинган “Маъмурий процедуралар тўғрисида”ги Германия Қонунининг 40-параграфида агар маъмурий орган маъмурий ҳаракатларни амалга оширишда ўз хоҳишига кўра ҳаракатланишга ваколатли бўлса, у берилган ваколатлардан берилиш мақсадига мувофиқ фойдаланиши ҳамда ихтиёрий ҳаракатларни амалга оширишда қонун талабларига қатъий амал қилиши лозимлиги тўғрисидаги норма келтириб ўтилган.

“Маъмурий суд процесси тўғрисида”ги Германия Қонунининг 114-моддасида эса агар маъмурий орган ихтиёрий равишда ҳаракатланиш ваколатига эга бўлса, суд дискрецион ваколатнинг қонунда белгиланганидан бошқа мақсадда қўлланилиши, ҳуқуқий ёки ҳақиқий (фактик) асосларни нотўғри татбиқ этиш натижасида мазкур принципнинг бузилиши келиб чиқиши ҳолатларининг мавжудлигини текшириши лозимлигига оид нормалар ўз аксини топган.

Россия маъмурий судлов қонунчилигида эса “ихтиёрийлик”, “дискрецион ваколатлар” шартлари қўлланилмайди. Ҳуқуқий адабиётларда мавжуд бўлган бир неча ўнлаб таърифларни таҳлил қилиш дискрецион ваколатларнинг ҳеч бирини сўзсиз қўллаб-қувватлаш имконини бермайди.

Натижада, Россия қонунчилигида низомларнинг кўплиги, Ю.Н. Стариловнинг сўзларига кўра “ҳаддан ташқари” “қашшоқлик” белгиси бўлиб, маъмурий тартиб-қоидалар бўйича Россия қонунчилиги аниқ ва у келажакда чидамсиз ҳолга келади⁴. Бу эса самарали ҳуқуқий воситалар ўрнига халқ учун эмас, балки ижро этувчи ҳокимиятлар манфаати кўзланган қонун ҳужжатлари қабул қилинишига олиб келади.

Р.Кабрияк эса дискрецион ваколатнинг тўғри қўлланилиши норма ижодкорлигига бўлган юкломани камайтиради. Унинг фикрича, норма ижодкорлигида кодификациялаш қонун ҳужжатларини тизимлаштиришда самарали восита эмас. У шунчаки “яхши ҳуқуқни” “чиройли ҳуқуққа” айлантиради, холос⁵. Кодификация натижасида гарчи ўнлаб ҳужжатлар бир китобга жамлансада, бу уларнинг қўлланилишини осонлаштирмайди. Дискрециянинг тўғри қўлланилиши эса фуқаролар томонидан ҳуқуқни қўллаш ва фойдаланишда қулайлик яратади.

Буюк Британия тажрибаси бунга мисол бўла олади. К. В.Давыдов шундан келиб чиққан ҳолда ижро этувчи органлар устидан самарали суд назорати ва суд томонидан қабул қилинган қарорларнинг ҳуқуқнинг умумий принципларига мувофиқлигидан келиб чиққан ҳолда қўлланилиши қонун ҳужжатларининг бир хил, унинг принципларига мувофиқ қўлланилишининг кафолатидир⁶. Р.Кабрияк ҳам бу фикрни қўллаб-қувватлаб, кодификация қонун ҳужжатларини қабул қилишдан

⁴ Старилов Ю. Н. Российский закон об административных процедурах должен стать неотъемлемой частью современного административного законодательства // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2015. № 3. С. 23.

⁵ Кабрияк Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головки. М., 2007. С. 220–221.

⁶ Давыдов К. В. Законодательство об административных процедурах и дискреционные административные акты: проблемы теории и практики // Там же. № 2. С. 124.

қўзланган мақсадлар ва уларнинг принципларига зарар етказди деб ҳисоблайди.

Бизнингча, энг муносиб, шу жумладан, давлат бошқаруви органларининг ихтиёрий ваколатларини амалга ошириш бўйича суд назорати масалаларини ўрганиш учун қуйидаги таъриф кўпроқ мос келади:

дискрецион ваколатни амалга оширишдаги маъмурий танлов устидан суд назорати – бу норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган чегаралар доирасида маъмурий орган мансабдор шахси томонидан қабул қилинадиган маъмурий ҳужжатни, унинг танлови ҳуқуқий меъёрларга мос зарур аниқлик ва асоснинг тўлиқлиги, шартлари, мазмуни, шакли, тартиби, бундай қарор қабул қилиш субъектларининг умумий ваколатлари бўйича баҳолашдан иборат.

Қайд этиб ўтиш жоизки, “Маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисида”ги Қонун ва Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодекснинг қабул қилиниши маъмурий ҳуқуқ соҳасидаги қонунчиликда катта ижобий ўзгариш ҳисоблансада, мазкур қонунларнинг амалиётда ўз аксини тўлиқ топиши учун самарали ҳуқуқни қўллаш ва суд амалиёти зарур ҳисобланади. Мазкур иккита қонун ҳужжати ўзаро чамбарчас ҳолда ҳаракатларини ҳар жиҳатдан муҳимлиги сабабли бир қатор таклифларни билдириб ўтишни лозим деб топдик. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги кодексининг 1-моддасини қуйидаги таҳрирда баён этиш таклиф этилади: “Маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари ушбу Кодекс ва бошқа қонун ҳужжатларидан иборатдир. **Маъмурий суд ишларини юритишда маъмурий тартиб-таомиллар тўғрисидаги қонун ҳужжатлари нормаларининг бажарилиши текширилади.** Агар Ўзбекистон Республикасининг халқаро шартномасида Ўзбекистон Республикаси маъмурий суд ишларини юритиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, халқаро шартнома қоидалари қўлланилади”.

Маъмурий органлар томонидан дискрецион ваколатлар қўлланилиши ҳолатлари бўйича бир хилда қарор қабул қилинишини таъминлаш мақсадида Кодекс 11-моддасини қуйидаги таҳрирдаги тўртинчи қисм билан тўлдириш:

“Судларга ҳақиқатда бир хил ҳолатлар юзасидан турлича ёндашиш тақиқланади”.

Шунингдек Кодекс 14-моддасига суд ишни ҳар томонлама, тўлиқ ва холисона кўриб чиқиш мақсадида манфаатдор тарафлар томонидан тақдим этилган далиллар билан кифояланмасдан ўз ташаббусига кўра қонунчиликда белгиланган тартибда далилларни бевосита тўплашга ҳақли эканлигини кўзда тутувчи нормани киритиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Hart H. L. A. Discretion. P. 657–658.
2. Bertrams R. Bank guarantees in International Trade. The Law and Practice of Independent (First Demand) Guarantees and Standby Letters of Credit in Civil Law and Common Law Jurisdictions. Kluwer Law International, 1996.
3. А.Д.Кириллова. Дискреционные полномочия в правоприменительной деятельности органов государственной власти. <https://cyberleninka.ru/article/n/diskretsionnye-polnomochiya-v-pravoprimenitelnoy-deyatelnosti-organov-gosudarstvennoy-vlasti>
4. Стариков Ю. Н. Российский закон об административных процедурах должен стать неотъемлемой частью современного административного законодательства // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Право. 2015. № 3. С. 23.
5. Кабриак Р. Кодификации / пер. с фр. Л. В. Головки. М., 2007. С. 220–221.
6. Давыдов К. В. Законодательство об административных процедурах и дискреционные административные акты: проблемы теории и практики // Там же. № 2. С. 124.

